

TALABA YOSHLARNI RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHDA TO‘G‘RI YO‘LNI KO‘RSATISHDA PEDAGOGNING O‘RNI

Sultanova Ozoda Rajabovna

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, charvochilik va biotexnologiyalari
universiteti o‘qituvchisi

Buriyeva Muxlisa Ibodulla qizi, talaba

Baxriddinov Samandar Azamat o‘g‘li, talaba

Annotatsiya: Ma’lumki, mustaqillik yillarida mamlakatimizda yoshlarga ta’lim-tarbiya berish, har tomonlama yetuk shaxsni voyaga yetkazish davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishiga aylandi. Voyaga yetmaganlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish, ular orasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning oldini olish hamda yoshlarning huquqiy ongi va madaniyati darajasini oshirish borasida keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Kalit so‘zlar: Jamiyatni barpo etish uchun fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantirish suv va xavodek zarur

THE ROLE OF THE TEACHER IN GUIDING STUDENTS IN USING DIGITAL TECHNOLOGIES

Annotation: It is known that during the years of independence, the education and upbringing of youth in our country, the upbringing of a mature personality in all aspects became a priority of state policy. Comprehensive work is being carried out to protect the rights and interests of minors, including preventing lack of control and violations, as well as increasing the level of legal awareness and culture of youth.

Key words: The formation of a legal culture of citizens is necessary like water and air for building a society.

РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ УЧАЩИМИСЯ ПРАВИЛЬНОГО ПУТИ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Аннотация: Известно, что в годы независимости образование и воспитание молодежи в нашей стране, воспитание зрелой во всех аспектах личности стало приоритетом государственной политики. Ведётся комплексная работа по защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе по предотвращению бесконтрольности и нарушений, а также по повышению уровня правосознания и культуры молодёжи.

Ключевые слова: Формирование правовой культуры граждан необходимо как вода и воздух для построения общества.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 22 apreldagi “Bola huquqlari kafolatlarini yanada kuchaytirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi va yangi tashabbuslarni olg‘a surdi. Avvalo bu huquqiy hujjat ta‘lim muassasalariga mas‘uliyatli vazifalarni yuklaydi [1;84]. O‘zbekiston respublikasining 2016 yil 14 sentyabrdagi “Yoshlarga oid davlat siyosati to‘g‘risida”gi O‘RQ-406-sonli qonuni yoshlar hayotida yangi sahifalarni ochib berdi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning har bir maruzalari va aholi bilan uchrashuvlarida yoshlarning huquqiy ta‘lim-tarbiyasi yuzasidan zarur tavsiyalarni berib kelmoqda kelajak avladimiz rahbarining-Bosh Qonunimizni chuqur o‘rganish, anglash, hayotga joriy etish va unga so‘zsiz amal qilish-barchamizning sharafli burchimizdir, degan fikrlari yoshlarni huquq-erkinliklarini o‘rganishlari uchun keng yol ochib berdi. Konstitutsiya va qonunlarimiz xaqiqatan ham qudratli kuchga ega huquqiy davlat va adolatli jamiyatni barpo etish uchun fuqarolarning huquqiy madaniyatini shakllantirish suv va xavodek zarur. Yurtboshimizning Oliy Majlisga Murojatnomasida-oldimizga qo‘yilgan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oyani rivojlantirishimiz zarur, degan so‘zlari bugungi tahlikali zamonda nihoyatda zarur va haqiqatdir. Milliy g‘oya, avalo, har bir oilada tarkib topadi. Farzandlariga to‘g‘ri yurib, to‘g‘ri turishni o‘rgatish huquqiy tarbiya bilan singdiriladi. Huquqiy tarbiyaning samaradorligi ko‘p jihatdan ta‘lim muassasalaridagi huquqiy ilimning chuqur o‘rgatilishiga bog‘liq. O‘zbekiston Respublikasi prezidentining 2018 yil 14 avgustdagi-Yoshlarni ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta‘lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga ko‘tarish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi PQ-3907-sonli qarori ham yoshlar uchun keng imkoniyatlarni ochib berdi. Bunda yoshlar ma‘naviy-axloqiy va jismoniy barkamol bo‘lib ulg‘aymoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 9 yanvardagi -Jamiyatda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish tizimini tubdan takomillashtirish to‘g‘risidagi PF-5618-sonli Farmoni [2; 253-b]. Konstitutsiyamiz asosida yaratilgan yangi qonunlarimiz, miyoriy-huquqiy hujjatlar yuzasidan bilimlarni oshirishga harakat qilish imkonini beradi. Huquqiy bilimlar asosi, poydevori qanchalik mustahkam bo‘lsa, uning natijaviyligi shunchalik samarali bo‘ladi. Yoshlar o‘z huquqiy bilimlarini oshirishda davlat qonunlari bilan cheklanib qolmasdan mustaqil ravishda kitoblar, qo‘llanmalar, risolalar, gazeta-jurnallar o‘qish hamda radio, tele-xabarlar, internet ma‘lumotlari orqali o‘z bilimlarini oshirib borishi talab qilinadi. Bugungi kun intellektual yoshlari zamondan orqada qolishlari mumkin emas. Davlatimizda har bir yosh kuchli huquqiy bilim egasi bo‘lishi shart. Yoshlarni to‘g‘ri yo‘lga boshlashi, ularni adashib huquqbuzarlik sodir etishdan saqlash, jinoyatchi bo‘lib qolmasligini oldini olish uchun qator meyoriy-huquqiy hujjatlar ishlab chiqilgan. Masalan muhtaram Prezidentimiz 2019 yilning 19 mart kuni bo‘lib o‘tgan videosektor yig‘ilishida yoshlarga etiborni kuchaytirish masalalari bo‘yicha 5-muhim tashabbusni ilgari surdi. Bu vazifalar ta‘lim muassasalariga katta mas‘uliyat yuklaydi. Har bir yosh, inson sifatida

maktabdagi o'qish yillarida shakllanadi. Yoshlar qanchalik ma'naviy barkamol bo'lsa, turli yot illatlarga qarshi immuniteti ham shunchalik kuchli bo'ladi. Bu masalalarning boshida Konstitutsiya, qonunlar turadi. Xulosa o'rnida prezident Sh.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida-Bizning asosiy vazifamiz-yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi-virusi tarqalishining oldini olishdir. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz degan fikrini keltirib,yoshlarning Vatan oila oldidagi burchlarini sadoqat bilan bajarishlari lozimligini eslatib o'tamiz.

Xulosa

Xusola o'rnida shuni aytish lozimki O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning har bir maruzalari va aholi bilan uchrashuvlarida yoshlarning huquqiy ta'lim-tarbiyasi yuzasidan zarur tavsiyalarni berib kelmoqda. Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha ko'rsatmalar berib kelmoqda shu o'rinda shuni takidlab o'tishimiz kerakki muhtaram Prezidentimiz 2019 yilning 19 mart kuni bo'lib o'tgan videoselektor yig'ilishida yoshlarga etiborni kuchaytirish masalalari bo'yicha 5-muhim tashabbusni ilgari surdi. Bu vazifalar ta'lim muassasalariga katta mas'uliyat yuklaydi va yoshlarga bo'lgan etibor yana bir karra o'z isbotini topdi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qatiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. T:,-O'zbekiston 2018. 29- bet.
- 2.Islom ziyosi o'zbekim siymosida. T.: Toshkent islom universiteti. 2001.
- 3.Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf. Hadis va hayot. T:,-Hilol nashr 2018. 12-bet.
- 4 .Husnidinov Z. O'zbekistonda dinshunoslik islomshunoslik fanining istiqbollari. // "Sharq mash'ali" jurnali. 2001. №34, B. 68.
- 5.Sh.M.Mirziyoyev. -Bilimli avlod-buyuk kelajakning, tadbirkor xalq farovon hayotning, do'stona hamkorlik esa taraqqiyotning kafolatidir. Xalq so'zill, 2018 yil 8 dekabr. 253-son.
6. Suvanova, D. (2023). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE SIGNIFICANCE OF RELIGIOUS VALUES IN THE FORMATION OF AESTHETIC CULTURE AMONG YOUNG PEOPLE. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(1 Part 1), 108-115.
7. Суванова, Д. К. (2021). СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У МОЛОДЕЖИ. In *История, современное состояние и перспективы инновационного развития науки* (pp. 86-88).